

**ILK QADAM DAVLAT O'QUV DASTURI ASOSIDA YARATILGAN
YANGILIKLAR.**

Andijon viloyati Ulugnor tumani

13-DMTT uslubchisi Xoliqova Gulnoza Alisherovna

*Biz uchun bolalarimizning ma'naviyati, bilimi, sog'ligi,
eng muhim masala. Sizlarning vazifangiz bolalarning
ko'zidagi nurni ilg'ab olish, ularga yaxshi tarbiya berish.*

(Sh.Mirziyoyev)

Annotatsiya: ushbu ilmiy maqolada maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish uchun joriy etilgan ilk qadam davlat dasturi yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur dastur doirasidagi qilinishi lozim bo'lgan narsalar haqida qisqacha to'htalib yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ilk qadam dasturi, maktabgacha ta'lim, bolalar, ayrim nuqson ega bolalar, metodik ko'rsatmalar.

O'quv dasturi — ta'lim tizimidagi har bir o'quv fanining mazmuni va o'tilish tartibini, o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan bilim hamda ko'nikmalar hajmini belgilab beradigan rasmiy pedagogik hujjat. O'zbekistonda O'quv dasturi tegishli vazirliklar qoshidagi ilmiy metodik kengashlar tomonidan tasdiqlanadi. Har bir O'quv dasturi uqtirish xati, o'quv fani mazmunining qisqa bayoni, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalariga qo'yiladigan talablar singari 3 qismdan iborat. O'quv fanining maqsad va vazifalarini belgilab berish O'quv dasturining muhim belgisidir. Chunki ayni shu narsa yaratiladigan o'quv darsligi muallifiga muayyan nuqtai nazarni

tanlash, o'qituvchiga esa pedagogik mo'ljalni to'g'ri belgilash imkonini beradi. Ta'lim amaliyotida O'quv dasturi yaratishning konsentrik (markazlashgan) hamda tizimli usullari bor. Konsentrik yo'l bilan tuzilgan O'quv dasturida ta'limning mazmuni yoki o'quv materiallari o'qitishning keyingi bosqichida yuksakroq darajada takrorlanishi ko'zda tutiladi. Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan o'quv fanlari bo'yicha O'quv dasturilari shu usudda tuziladi. Tizimli usuldagi O'quv dasturlarida o'quv materiallari fan mantig'iga muvofiq soddadan murakkabga qarab ketmaket joylashtiriladi..

Bizning asosiy maqsadimiz yoshlarni sifatli ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'lishiga erishish, ularning o'z qobiliyati uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishdan iborat"[1] Maktabgacha ta'lim tashkilotining davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshidagi bolalarni rivojlantirish borasidagi Davlat talablari"ga muvofiq ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjat bo'lib, unda maktabgacha ta'lim muassasasining maqsad va vazifalari, o'quv-tarbiyaviy faoliyatning asosiy g'oyalari, maktabgacha yoshdagi bolalarni ta'limning keyingi bosqichiga o'tishidagi asosiy kompetensiyalari belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan quyidagi ta'lim muassasalarida:

- davlat maktabgacha ta'lim muassasalari;
- maktabgacha ta'lim sohasida xizmat ko'rsatuvchi nodavlat muassasalari;
- maktabgacha guruhlarga ega bo'lgan «Mehribonlik» bolalar uylari;
- maktabgacha va boshlang'ich ta'limni nazorat qiluvchi boshqaruv organlarida ushbu davlat o'quv dasturini qo'llash majburiydir.

Davlat o'quv dasturi 7 ta bobdan iborat bo'lib,

I-bobda MTM davlat o'quv dasturini qo'llash va MTTning maqsad va vazifalari aks ettirilgan. Davlat o'quv dasturi variativ o'quv dasturlarini yaratishda majburiy tayanch hujjat hisoblanadi. Ta'lim muassasalari Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan variativ o'quv dasturlaridan foydalanish

huquqiga ega. Ta'lim muassasasi Davlat o'quv dasturi asosida o'zining MTM ishchi o'quv dasturini ishlab chiqish huquqiga ega. Ta'lim muassasasining ishchi o'quv dasturi muassasa pedagoglari tomonidan ota-onalarni jalb etgan holda tuziladi va amaldagi qonunchilik tartibida tasdiqlanadi

Davlat o'quv dasturida MTTning quydagi maqsad va vazifalari belgilab berilgan.

- ✓ bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishiga oid Davlat talablari asosida hamda Davlat o'quv dasturiga muvofiq uning har tomonlama va barkamol rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- ✓ maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-tarbiyaviy faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish;
- ✓ bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida ota-onalar va jamiyatga tegishli bilimlar berishni tashkil etish va amalga oshirish;
- ✓ bolalarning ilk rivojlanishi masalalarida oila va jamiyat bilan o'zaro hamkorlikni tashkil qilish va amalga oshirish.

Xususan aynan ana shu ILK QADAM DAVLAT O'QUV DASTURI ASOSIDA yaratilgan dasturda bolalarning rivojlanish xaritalarining yuritilishiga biroz to'xtalsak, bolalarning rivojlanish xaritasi ularning rivojlanishini

hujjatlashtirishning asosiy shaklidir. Bolaning rivojlanish xaritasini to'ldirish uchun uch bosqichdan iborat bo'lgan kuzatish olib boriladi: dastlabki (o'quv yili boshida), oraliq (o'quv yili o'rtasida) va yakuniy (o'quv yili yakunida). Dastlabki kuzatish o'quv yili boshida o'tkaziladi (taxminan sentabr oyida). Bu bosqichda har bir bolaning boshlang'ich imkoniyatlari (boshlang'ich, ayni damdagi dolzarb rivojlanish darajasi) aniqlanadi. Uning shu davrgacha erishgan yutuqlari, kuchli tomonlari, shuningdek o'quv yilining boshida rivojlanish ehtiyoj va muammolari aniqlanadi hamda ularni hal qilish uchun pedagogning yordami talab qilinadi. Pedagog (tarbiyachi) bola yutuqlari xaritasini to'ldiradi va erishilgan natijani tegishli belgi (□) bilan belgilaydi. Kuzatish rivojlanishning barcha sohalari bo'yicha olib boriladi. Agar u yoki bu rivojlanish sohasidagi indikator (kutilayotgan natijalar) «ishlamasa», pedagog (tarbiyachi) □Pedagog izohi ustunida eslatma yozishi lozim.

Bolaning rivojlanish darajasi quyidagi tushuntirishlar yordamida belgilanadi:

K - kuzatilmaydi yoki kamdan-kam kuzatiladi (bola asosiy ko'nikmalarni namoyon qiladi / xattiharakatlari kam yoki umuman namoyon qilmaydi).

B - ba'zida kuzatiladi (bola asosiy ko'nikmalarni namoyon qiladi / xatti-harakatlari tasodifiy yoki ma'lum vaziyatlarda).

T - tez-tez kuzatiladi (bola asosiy ko'nikma / xatti-harakatni vaziyatga qarab namoyish etadi).

D - doimiy ravishda kuzatiladi (bola asosiy ko'nikmalarni namoyon qiladi / xatti-harakatlari talab darajasida, mustaqil tarzda takrorlaydi).

Oraliq kuzatish xuddi shu tartibga binoan o'tkaziladi. Kuzatishning bu turi birinchi yarim yillik oxiri (dekabr, yanvar)da o'tkaziladi. Bunday kuzatishni o'tkazishdan maqsad bolaga nisbatan tanlangan metodikaning to'g'riligini aniqlash, rivojlanish dinamikasini belgilashdan iborat. Mazkur kuzatish natijalariga ko'ra, pedagog, boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda, zarurat tug'ilgan holatlarda pedagogik jarayonga tuzatishlar kiritishi mumkin.

О'quv yili oxirida (odatda may oyida) pedagog **yakuniy kuzatish o'tkazadi**. Mazkur kuzatish asosida yil boshida qo'yilgan vazifalar qanday hal qilingani baholanadi, mazkur bola rivojida kutilayotgan yangi natijalarni hisobga olgan holda keyingi pedagogik jarayondan ko'zda tutiladigan maqsadlar belgilanadi.

Kuzatish o'tkazishda quyidagi tamoyillarga tayanish lozim:

- *kuzatish bola uchun odatiy sharoitda amalga oshiriladi va bolaga yordam berishga yo'naltirilgan bo'ladi.*
- *bola rivoji borasida yanada xolis tasavvur hosil qilish uchun kuzatish kamida ikki hafta (yoki bir oy) mobaynida olib boriladi.*
- *pedagog bola to'g'risidagi ma'lumotlarni ota-onalar yoki tashkilotning boshqa xodimlari bilan suhbatlar jarayonida olishi mumkin.*
- *pedagog bolaning moyilliklari, qiziqishlariga, uning muloqot qilish va bilim olish xususiyatlariga e'tibor qaratishi lozim.*

Rivojlanish xaritasi

3-6 yoshdagi bolalarni oraliq va yakuniy kuzatish natijalariga ko'ra, ushbu bolaning rivojlanish sohalari bo'yicha rivojlanishida kutilayotgan yangi natijalarni hisobga olgan holda keyingi pedagogik jarayonning maqsadlari aniqlanadi.

6-7 yoshdagi bolalar uchun (MTT bitiruvchisi) faqat oraliq kuzatish maqsadlari aniqlanadi, yakuniy kuzatishdan so'ng bolaning maktabga tayyorligi xaritasi to'ldiriladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, rivojlanish xaritalarinig yuritilishi avvalambor, bolaning individual saohiyati va rivojlanganlik holati, psixologik xususiyatlariga qarab baholanar ekan tarbiyachidan bu jarayonlarni to'g'ri baholash va e'tiborini muhim masalaga qaratishi uchun kata mahorat, bilim, ko'nikma va tajriba yetarli darajada bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- (A. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. Bolalar bog`chasida tarbiyaning mazmuni (Ikkiqismli. Birinchi qism. V.I.Loginovava P.G.Samorukova tahririosida. Tuzatilgan va to`ldirilgan nashridan tarjima. T.: O`qituvchi, 1991. - 156 b.
- (B. Oila pedagogikasi G` Prof.O.Xasanboeva umumiy tahriri ostida. T.: Aloqachi, 2007. - 384 b.
- (C. Ilk qadam davlat o`quv dasturi 2022-yil takomillashtirilgan yangi nashr.
- (D. Maktabgacha Ta'lim Tashkiloti Davlat talablari .